

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Эшқулов М.У.

Джизакский политехнический институт.

Все вещества можно разделить на два класса с точки зрения способности проводить электрический ток: проводники и изоляторы. В физике твёрдого тела проводниками являются металлы, а изоляторами – диэлектрики. Идеальный диэлектрик не проводит электрический ток совсем. Однако реальные материалы имеют структурные дефекты. В металлах они приводят к уменьшению проводимости тока, тогда как в диэлектриках могут увеличивать проводимость, что приводит к токам утечки. В этом случае дефекты в диэлектриках являются ловушками для носителей заряда: электронов и дырок.

В настоящее время общепринято представление о том, что проводимость диэлектриков с ловушками контролируется ионизацией кулоновских ловушек по механизму Френкеля. Эффект Френкеля состоит в понижении кулоновского потенциала ловушки в электрическом поле и облегчении ионизации ловушки. Эффект Френкеля привлекается для интерпретации проводимости как основных диэлектриков кремниевой технологии – оксида кремния SiO_2 , обогащенного кремнием $\text{SiO}_{x/2}$ и нитрида кремния Si_3N_4 – так и других оксидным диэлектриков.

Разработка современных и перспективных электронных приборов требует проведения предварительных этапов моделирования свойств как отдельных элементов интегральных схем (ИС), так и функциональных узлов в целом. В современной полупроводниковой электронике диэлектрические слои используются не только в качестве изолирующего материала, но и имеют различные функциональные назначения.

Ловушки в диэлектриках как играют ключевую роль в элементах энергонезависимой флэш-памяти. Геометрическое расположение ловушек и её динамика функциональных слоев мемристорных структур определяет из запоминающее свойство. Предсказание величины токов утечки является ключевой проблемой при прогнозировании паразитного тепловыделения во время работы ИС, а также времени хранения информации в элементах электронной памяти.

А для проведения таких расчётов необходимо знать параметры ловушек в используемых диэлектриках. Для этого требуется сравнивать экспериментально измеренные характеристики (например, вольтамперные, ВАХ) тестовых структур с моделями переноса заряда. Ранее это проводилось ручным подбором значений параметров ловушек, что приводило к большим временным затратам и к снижению точности.

Поставленная в настоящей работе задача является задачей об минимизации отклонения расчётных зависимостей плотности тока от экспериментальных, измеренных при определённых температурах и электрических полях. Вектор параметров оптимизации: $[a, m^*, W_T, W_{opt}]$.

Экспоненциальная зависимость тока от электрического поля согласно выражениям (1) и (2) определяют форму функционала для минимизации:

$$S(a, m^*, W_T, W_{opt}) = \sum_{T_i, F_j} (\lg(J_{expt}(F_j, T_i)) - \lg(J_{calc}(F_j, T_i, a, m^*, W_T, W_{opt})))^2$$

$$= \sum_{T_i, F_j} \left(\lg \left(\frac{J_{expt}(F_j, T_i)}{J_{calc}(F_j, T_i, a, m^*, W_T, W_{opt})} \right) \right)^2.$$

Результаты.

Реализован алгоритм многопараметрической оптимизации алгоритма обработки экспериментальных данных транспортных измерений.

Описанный выше алгоритм был реализован на языке python версии 3 с применением стандартных модулей. Структура проекта включает в себя директорию './lib' с модулями, содержащими функции для вычисления тех или иных значений. Для консольной версии программы блок-схема представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема алгоритма.

Апробация алгоритма проводилась для вольтамперных характеристик, измеренных при температурах 25–150°C для плёнок оксида гафния HfO_2 толщиной 20 нм. Методика изготовления образцов и проведения измерений описана в работе [2]. Экспериментальные данные взяты из той же работы. Для проверки результатов точности подгонки параметров алгоритмом, предложенным в настоящей работе, было подсчитано значение S для расчётных значений из работы [1]. В таблице 1 представлены результаты моделирования и сравнения.

	m^*/m_0	a , нм	W_T , эВ	W_{opt} , эВ	S итоговое
Данная работа	1,095	2,17	0,938	1,892	0,67
Из работе [3]			1,25	2,5	1,57

Таблица 1. Результаты моделирования, полученные в настоящей работе и в работе [1].

На рисунке 1 представлены сравнение результатов моделирования, полученные в настоящей работе и в работе [1] с экспериментальными данными. Сравнение значения минимизируемой функции S показывает, что ручной подбор параметров ловушек даёт большее отклонение расчётных данных от экспериментальных несмотря на хорошее визуальное согласие.

Рис. 2. Сравнение результатов моделирования с экспериментально измеренными вольтамперными характеристиками при различных температурах для плёнки HfO_2 толщиной 20 нм: (а) в настоящей работе, (б) из работы [1].

Список литературы.

1. О транспорте заряда в тонких плёнках оксидов гафния и циркония / Д. Р. Исламов, В. А. Гриценко // Автометрия. – 2017. – Т. 53, вып. 2. – С. 102-108.
2. Перенос заряда в диэлектриках туннелированием между ловушками / К. А. Насыров, В. А. Гриценко // ЖЭТФ. – 2011. – Т. 139, вып. 6. – С. 1172-1181.
3. Origin of traps and charge transport mechanism in hafnia/ D. R. Islamov, V. A. Gritsenko, C. H. Cheng, A. Chin // Applied physics letters. – 2014. – V. 105. iss. 22. –P. 222901.